

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БАЗИСА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ**

**THE CURRENT STATE OF THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE
FUNCTIONAL BASIS OF WRITTEN SPEECH IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN WITH DYSARTHRIA**

КРАСНИКОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
Новосибирский государственный педагогический университет.

KRASNIKOVA ANASTASIA VITALIEYNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.

В данной статье рассматривается современное состояние вопроса формирования предпосылок к овладению навыками письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. Представлены различные взгляды и подходы к развитию письма в процессе онтогенеза. Описана дизартрия как сложная речевая патология, представлена классификация дизартрии с учетом локализации очага поражения. Проведён анализ коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Выделены подходы к формированию предпосылок к овладению навыками письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.

This article examines the current state of the issue of the formation of prerequisites for mastering writing skills in older preschool children with dysarthria. Various views and approaches to the development of writing in the process of ontogenesis are presented. Dysarthria is described as a complex speech pathology, and a classification of dysarthria is presented, taking into account the localization of the lesion. The analysis of correctional and developmental work with children with severe speech disorders in accordance with the Federal adapted educational program of preschool education is carried out. The approaches to the formation of prerequisites for mastering writing skills in older preschool children with dysarthria are highlighted.

Ключевые слова: *письма, овладение навыками письма, функциональный базис, нарушение речи, дизартрия.*

Key words: *letters, mastering writing skills, functional basis, speech disorder, dysarthria.*

В настоящее время наблюдается рост числа детей, испытывающих трудности в период начального этапа школьного обучения и освоения Федеральной образовательной программы. Большинство трудностей связано с овладением письменной речью и навыками письма. Ведь письмо является основным способом фиксации полученной информации, а также играет важную роль в процессе усвоения знаний во весь период школьного обучения.

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования отражается вопрос формирования предпосылок учебной деятельности, включая предпосылки формирования навыка письма. Одной из задач в образовательной области «Речевое развитие» стоит обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической

и монологической речи, а также формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.

Предпосылки формирования письма и его структура описаны в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и Л.С. Цветковой, Р.Е. Левиной, Е.А. Логиновой, А.Н. Корнева.

В своих исследованиях Л.С. Выготский утверждает, что письменная речь имеет свою сложную, очень длительную историю, которая начинает развиваться задолго до того, как ребенок приступает к изучению письма в период школьного обучения. Согласно его исследованиям, можно выделить следующие предпосылки формирования письма:

- 1) жест, как своеобразный произвольный знак в воздухе «письмо в воздухе». По мнению Л.С. Выготского, письменный знак является жестом закрепленном в сознании;
- 2) детский рисунок, который является «картинным письмом». Согласно этому ребенок переходит от рисования предметов к рисованию речи, т.е. собственно письму;
- 3) понятие знака (игры, символа, роли) в детском сознании имеет особую роль в формировании письма, поскольку письменный знак (буква) представляет собой знак специфического свойства, обладающий формальными и содержательными планами [4].

Проанализировав все вышеуказанные предпосылки формирования письма, мы понимаем, что их формирование берет свое начало в период дошкольного обучения.

Л.С. Цветкова рассматривает письмо как сложный психический процесс, важным условием протеканием которого является способность произвольного оперирования собственными умениями и владения письменной речью. По мнению автора, «письменная речь протекает на основе взаимодействия различных высших психических функций и, прежде всего, восприятия различной модальности, речи, памяти и предметных действий» [12].

В исследованиях Л.С. Цветковой показаны предпосылки формирования письма как вида деятельности, развитие которых предпосылок решает задачу формирования «техники» письма и его операционной стороны:

- 1) сформированность устной речи и произвольное владение ею;
- 2) формирование разных видов восприятия, ощущений, знаний и их взаимодействие;
- 3) сформированность двигательной сферы;
- 4) формирование абстрактных видов деятельности;
- 5) сформированность общего поведения.

Изучая вопрос формирования процесса письма, важно понимать сложную организацию мозговой деятельности, сохранность и гармоничное функционирование которой способствует своевременному формированию и овладению навыками письма. Л.С. Цветкова совместно с А.Р. Лурия описывает сложную структуру письма с точки зрения нейропсихологии «мозговой основы». По мнению ученых, организация письма имеет следующие уровни:

- 1) психологический уровень, его основной задачей является формирование мотивов и интереса к письменной речи, а также контроль деятельности письма, реализация данного уровня осуществляется за счет работы лобных отделов головного мозга;
- 2) психолингвистический уровень, его основной задачей является обеспечение письма языковыми средствами реализации процесса, то есть перевод внутреннего смысла и содержания в лингвистические коды, за реализацию данного этапа отвечают передняя и задняя речевые зоны головного мозга;
- 3) психофизиологический уровень осуществляет совместную работу всех аналитических систем, которые лежат в основе письменной речи, реализация этого уровня происходит за счет взаимодействия нижнетеменных, височных, затылочных и заднелобных отделов головного мозга [12].

Учитывая сложную психофизиологическую организацию процесса письма, Е.А. Логинова выделяет два основных взаимосвязанных уровня предпосылок формирования письма у детей.

– Первый уровень – функциональная состоятельность анализаторных систем и их готовность к взаимодействию в сложном процессе восприятия, соотнесения и перекодирования сенсорной информации из одной модальности в другую.

– Второй уровень включает в себя психологическую готовность ребенка к обучению сложным навыком письма.

Рассматривая психологическую готовность к обучению письму, стоит учитывать лингвистическую готовность, которая включает в себя языковые способности, которые играют наибольшую роль в формировании письменной речи. К основным языковым способностям Е.А. Логинова относит чувство языка, которое возникает непроизвольно в процессе общения ребенка с окружающими, и лингвистическое мышление, которое формируется в процессе овладения правилами языка, за счет которых осуществляется языковой анализ и синтез [7].

Р.Е. Левина отмечает важным условием развития готовности к обучению письму своевременное системное развитие устной речи. По мнению автора, в процессе освоения навыка устной речи у детей формируется опыт аналитико-синтетической деятельности в звуковой сфере, так и в сфере морфологических обобщений. Данный опыт составляет важную предпосылку к усвоению письма [6].

В своих исследованиях Р. Е. Левина определяет ряд предпосылок, которые формируются у ребенка в период дошкольного обучения, необходимых для усвоения фонетического принципа письма:

- 1) дифференциация звуков речи;
- 2) правильное звукопроизношение;
- 3) владение навыком звукового анализа и синтеза слов;
- 4) знание букв и четкое различение их по виду [6].

А.Н. Корнев в своих исследованиях «психология формирования письменной речи у детей» описывает многоуровневую функциональную структуру психологических механизмов письма, в которой выделил три операции навыка письма:

- навык символизации (звуко-буквенная символика);
- моделирование звуковой структуры слова с помощью графических символов (графическое моделирование слова);
- графо-моторные операции (реализация графо-моторной программы).

Автор выделяет три уровня предпосылок функциональной структуры письма:

- нижний третий уровень включает в себя интеллектуальное развитие, развитие устной речи, сформированность сукцессивных функций, моторную зрелость;
- второй уровень предпосылок включает в себя способность к символизации, зрелость наглядно-образного мышления, зрелость фонематического восприятия, пальцевый праксис;
- к высшему первому уровню относятся графическая символизация, осознание звуковой оболочки, навык фонематического анализа, сукцессивная слухоречевая память, динамический пальцевый праксис, кинестетический пальцевый праксис и зрительно-моторная координация.

Развитие данных предпосылок происходит в период дошкольного обучения, формируются они в 6-7 лет к окончанию периода дошкольного обучения. В этот период очень важна системная комплексная работа разных специалистов и педагогов для своевременного и правильного формирования вышеперечисленных предпосылок [5].

Таким образом, можно отметить, что развитие навыка письма – это сложный длительный процесс, в формировании и развитии которого участвуют различные зоны головного мозга, отвечающие за функционирование контроля деятельности письма, обеспечение пись-

ма языковыми средствами реализации процесса, а также за совместную работу анализаторным систем, которые лежат в основе письма.

Рассмотрев аспекты формирования и развития навыка письма с точки зрения психологии и физиологии, можно сделать вывод, что психологические предпосылки дают возможность поэтапно овладеть и успешно развить навык письма.

В настоящее время среди детей дошкольного возраста нередко встречаются дети, которые имеют тяжелое нарушение речи, связанное с органическим поражением различных отделов головного мозга. Детей с дизартрическими расстройствами отличает речевая симптоматика, которая проявляется в нарушениях звукопроизношения, просодической стороны, лексико-грамматического строя, фонематических процессов и др. Также отмечается наличие неречевой симптоматики: нарушение четкости кинестетических ощущений, двигательные и эмоционально-волевые нарушения, нарушение зрительно-пространственных представлений, замедленное формирование оптико-пространственного гнозиса, нарушение познавательной деятельности, несформированность общей и мелкой моторики. Как правило, при данном речевом расстройстве у детей возникают трудности в овладении навыками письма и письменной речи в целом, недоразвитие устной речи ведет к возникновению специфических ошибок на письме, а также затрудняет процесс школьного обучения.

Вопросами исследования дизартрии как сложной речевой патологии занимались отечественные неврологи, психологи, педагоги и нейрофизиологи Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, М.В. Ипполитова, О.П. Правдина, Е. С.Н. Винарская, Е.М. Мاستюкова, Л.М. Шипицина, И.Ю. Лопатина, И.И. Мамайчук, О.Г. Приходько. Авторы характеризуют понятие «дизартрия», а также выделяют ее различные формы и классификации.

В настоящее время общепринятой считается классификация дизартрий, предложенная Е.Н. Винарской. В данной классификации автор описывает различные формы дизартрии в соответствии с локализацией очага поражения в двигательной системе. В соответствии с этим, Е.Н. Винарская выделяет следующие формы дизартрии: бульбарная при поражении ядер, корешков или периферических стволов черепно-мозговых нервов, находящихся в продолговатом мозге; псевдобульбарная при поражении пирамидных путей на участке от коры до продолговатого мозга; экстрапирамидная при поражении экстрапирамидной системы; мозжечковая при поражении мозжечка; корковая при очаговых поражениях двигательных зон коры [3].

При всех формах дизартрии наблюдается нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи, дыхания, голоса и артикуляторной моторики. Кроме речевых патологических симптомов для дизартрии характерны неречевые патологические симптомы, которые осложняют процесс овладения речью: парезы и параличи туловища и конечностей, нарушение мелкой и крупной моторики, нарушение познавательной деятельности, эмоционально-речевые расстройства, нарушение пространственно-временных представлений и др.

При формировании навыка письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией одними из главных задач выступают обучение детей правильному звукопроизношению, развитие фонематической системы, формирование пространственно-временных представлений, развитие чувства ритма, визуально-пространственных представлений, развитие общей и мелкой моторики, координации рук. Несформированность данных структур ведет к нарушению формирования навыка письма у детей и в будущем к нарушению овладением навыком письменной речи в целом.

Согласно приказу Минпросвещения России №1022 от 24 ноября 2022 г. коррекционно-развивающая деятельность с детьми с нарушениями речи строится на основании Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФАОП ДО). В соответствии с этой программой разрабатываются адаптированные образовательные программы дошкольного образова-

ния для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, которые наряду с общеобразовательной работой включают в себя проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с целью преодоления речевых и неречевых расстройств.

В ФАОП ДО описана Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. Программа предусматривает коррекционно-развивающую работу всех педагогических работников дошкольной образовательной организации и включает системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; развитие и коррекция сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; познавательное развитие, развитие ВПФ и др.

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: сформированность фонетического компонента; совершенствование лексического, морфологического, синтаксического, семантического компонента языковой способности; сформированность психофизического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Для достижения данных результатов в программе описаны направления работы для осуществления квалифицированной коррекции нарушения речезыкового развития обучающихся с ТНР. Направления работы описаны с учетом речевого развития ребенка и соответственно содержание коррекционной работы с каждой категорией детей отличается.

Формирование предпосылок навыка письма начинается с детьми второго уровня речевого развития, с детьми данной категории проводится работа по развитию фонематических процессов и психофизиологических возможностей ребенка, работа над развитием памяти, внимания, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций. Работа с детьми третьего и четвертого уровня речевого развития включает в себя обучение элементам грамоты и подготовку к овладению элементарных навыков письма и чтения, также ведется работа по совершенствованию навыка звукового анализа и синтеза. Системный подход при работе с детьми с нарушениями речи предусматривает комплексную работу, которая объединяет разные аспекты речезыковой работы и развитие психофизиологических процессов. Данный подход позволяет полноценно осуществлять работу по формированию предпосылок к овладению навыками письма.

Предложенные направления коррекционной работы с детьми разного уровня речевого развития, представленные в ФАОП ДО, носят общий характер не учитывая механизм и вид речевой патологии.

Развитие предпосылок к овладению навыками письма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией отражены в работах различных авторов, которые акцентируют внимание на структуру дефекта дизартрии.

Е.Ф. Архипова в своей работе «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии» представляет содержание логопедической работы в комплексном преодолении дизартрии, которая состоит из нескольких этапов: первый подготовительный этап, его целью является подготовка артикуляционного аппарата к формированию артикуляционных укладов; целью второго этапа является выработка новых произносительных умений и навыков; на третьем этапе ведется работа по выработке коммуникативных умений и навыков; на четвертом этапе ведется работа по преодолению или предупреждению вторичных нарушений; целью пятого этапа является подготовка к обучению в школе. На всех этапах работы по преодолению дизартрии включена работа по формированию различных предпосылок формирования навыка письма (нормализация мелкой моторики рук, развитие фонематического слуха, выработка самоконтроля, формирование графомоторных навыков) [1].

Белякова Л.И. и Волконская Н.Н. в своей работе описывают структуру и функции двигательного анализатора, что помогает описать формы моторно-речевых расстройств, которые

возникают при поражении разных отделов двигательного анализатора. Авторами представлены направления комплексной реабилитации детей с дизартрией, а также логопедические технологии, используемые в работе с детьми с дизартрией. Исследователи выделяют следующие направления работы: нормализация мышечного тонуса, развитие моторики артикуляционного аппарата и пальцев рук; развитие дыхательной функции и голоса; коррекция фонетической стороны речи; развитие словаря и грамматического строя речи; развитие сенсорных и психических функций. Авторами подробно описаны логопедические технологии и даны комплексы упражнений по нормализации мышечного тонуса мелкой моторики, развитию ручной умелости, развитию интонационной выразительности.

Л.И. Белякова и Н.Н. Волконская подробно описывают методику каллиграфотерапии. Данный метод включает в себя поэтапное введение тактированного письма с постепенной и пролонгированной автоматизацией каллиграфических навыков. Данный метод применяется при работе с детьми школьного возраста с дизартрией, он позволяет совершенствовать графомоторный компонент письма у учащихся, имеющих особенности двигательной сферы [2].

А.Н. Корнев в своих работах по формированию функционального базиса навыка письма выделяет следующие направления работы: развитие речевых навыков и функций, необходимых для овладения грамотой; развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления; формирование изобразительно-графических способностей; развитие успешных способностей; развитие способностей к концентрации, распределению и переключению внимания. В каждом направлении работы по формированию функционального базиса письма автор выделяет навыки, которые необходимо развивать для успешного овладения навыком письма. В работе А.Н. Корнева описываются игры и упражнения, которые способствуют развитию того или иного навыка [5]. Анализ предложенной А.Н. Корневым коррекционной работы показывает комплексный подход к формированию предпосылок навыков письма.

При дизартрии система коррекционной работы и логопедического воздействия носит комплексный характер, то есть коррекция нарушений звукопроизношения сочетается с развитием связного высказывания, с формированием звукового анализа и синтеза, а также с развитием лексико-грамматической стороны речи [11]. Поэтому формирование навыка письма у детей старшего дошкольного возраста представляет собой комплексный длительный процесс, который строится с учетом структуры нарушения речи и индивидуальных особенностей детей.

Анализируя методические подходы различных авторов, мы видим, что авторы уделяют большое внимание формированию функционального базиса письма, описывают этапы и направления работы по преодолению дизартрии. Большинство программ направлены на работу с детьми с общим недоразвитием речи в целом, не учитывая специфику работы с детьми с дизартрией. Многие методики направлены на коррекцию нарушения навыка письма у школьников.

Несмотря на то, что теоретические и методические аспекты формирования навыка письма и письменной речи у детей дошкольного возраста достаточно изучены, проблема требует дальнейшей разработки содержания и организации коррекционно-развивающей работы по формированию функционального базиса письма для детей старшего дошкольного возраста с дизартрией с учетом Федерального государственного стандарта дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии. СПб.: Речь, 1994. 92 с.

2. Белякова Л.И., Волконская Н.Н. Логопедия. Дизартрия. М.: ВЛАДОС, 2009. 287 с.
3. Винарская Е.Н. Дизартрия. М.: АСТ Астрель, 2006. 141 с.
4. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1935. 137 с.
5. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма. СПб.: ИД «МиМ», 1997. 286 с.
6. Левина Р.Е. О генезе нарушений письма у детей с общим недоразвитием речи // Вопросы логопедии. 1959. С. 207-252.
7. Логинова Е.А. Нарушение письма. Особенности их проявления и коррекции у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития / под ред. Л.С. Волковой. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 208 с.
8. Логинова Е.А. Предпосылки овладения детьми процессом письма // Специальное образование. 2017. Т. II. С. 90-95.
9. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. М.: Издательство Академии пед. наук РСФСР, 1950. 83 с.
10. Лурия А.Р. Письмо и речь: нейролингвистические исследования. М.: Академия, 2002. 352 с.
11. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. М.: Просвещение, 1985. 189 с.
12. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. М.: Юристъ, 1997. 256 с.

© Красникова А.В., 2024.